

Letramento: Caminhos e Desafios na Educação Contemporânea

Alfabetización: Caminos y Desafíos en la Educación Contemporánea

¹Cintia de Oliveira Lopes Santos; ¹Tatiana dos Santos Pinto; ¹Flávia de Oliveira dos Santos;
²Taciano Luiz Nunes; ¹Marcella Tenorio; ¹Antônia Luciana dos Santos; ¹Priscila dos Reis
Pereira; ¹Valeria da Silva Ferreira

¹Mestrandos em Ciências da Educação, ²Mestre em Ciências da Educação

DOI: 10.5281/zenodo.15843978

Resumo

O presente artigo tem como objetivo refletir sobre os caminhos e os desafios do letramento na educação contemporânea, considerando as transformações sociais, culturais e tecnológicas que impactam diretamente os processos de ensino e aprendizagem. A partir de uma abordagem bibliográfica, foram analisadas contribuições teóricas de autores consagrados que discutem o conceito de letramento, suas múltiplas dimensões e suas implicações na prática pedagógica. Compreende-se o letramento como um fenômeno social e cultural, que ultrapassa a simples decodificação da linguagem escrita, exigindo do sujeito a capacidade de interagir criticamente com os diversos gêneros textuais e contextos comunicativos. A análise evidenciou que o letramento, na atualidade, está diretamente relacionado à inclusão, à diversidade e à formação crítica dos sujeitos, demandando práticas pedagógicas que promovam o protagonismo estudantil, a valorização das diferenças e a democratização do saber. Além disso, os desafios enfrentados pelos educadores incluem a necessidade de atualização constante frente às novas demandas tecnológicas, bem como a superação de modelos tradicionais de ensino ainda presentes nas escolas. A formação docente, por sua vez, é destacada como elemento central para a efetivação de um letramento significativo, sendo necessário repensar as estratégias de ensino e os materiais didáticos à luz das demandas contemporâneas. Conclui-se que promover o letramento em contextos escolares requer uma atuação pedagógica intencional, reflexiva e comprometida com a realidade dos estudantes, sendo fundamental compreender o papel social da linguagem e da leitura no processo de construção da cidadania. O estudo contribui para ampliar as discussões sobre a importância do letramento como prática social, incentivando a criação de espaços escolares mais inclusivos, participativos e dialógicos.

Palavras-chave: Letramento; Educação; Prática pedagógica; Formação docente; Inclusão.

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo reflexionar sobre los caminos y desafíos del letramento en la educación contemporánea, considerando las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas que impactan directamente los procesos de enseñanza y aprendizaje. A partir de un enfoque bibliográfico,

se analizaron aportes teóricos de autores consagrados que discuten el concepto de letramento, sus múltiples dimensiones y sus implicaciones en la práctica pedagógica. Se comprende el letramento como un fenómeno social y cultural que va más allá de la simple decodificación del lenguaje escrito, exigiendo del sujeto la capacidad de interactuar críticamente con los diversos géneros textuales y contextos comunicativos. El análisis evidenció que el letramento, en la actualidad, está directamente relacionado con la inclusión, la diversidad y la formación crítica de los sujetos, demandando prácticas pedagógicas que promuevan el protagonismo estudiantil, la valorización de las diferencias y la democratización del saber. Además, los desafíos enfrentados por los educadores incluyen la necesidad de actualización constante frente a las nuevas demandas tecnológicas, así como la superación de modelos tradicionales de enseñanza aún presentes en las escuelas. La formación docente, a su vez, se destaca como un elemento central para la efectividad de un letramento significativo, siendo necesario repensar las estrategias de enseñanza y los materiales didácticos a la luz de las demandas contemporáneas. Se concluye que promover el letramento en contextos escolares requiere una actuación pedagógica intencional, reflexiva y comprometida con la realidad de los estudiantes, siendo fundamental comprender el papel social del lenguaje y de la lectura en el proceso de construcción de la ciudadanía. El estudio contribuye a ampliar las discusiones sobre la importancia del letramento como práctica social, incentivando la creación de espacios escolares más inclusivos, participativos y dialógicos.

Palabras clave: Letramento; Educación; Práctica pedagógica; Formación docente; Inclusión.

1 INTRODUÇÃO

A educação contemporânea se depara com uma série de transformações sociais, culturais e tecnológicas que impactam diretamente os processos de ensino e aprendizagem. Nesse cenário, o conceito de letramento adquire relevância significativa, pois ultrapassa os limites da decodificação da escrita e envolve a capacidade de utilizar a linguagem escrita em contextos sociais variados. O letramento, nesse sentido, não se restringe à aprendizagem da leitura e da escrita enquanto códigos, mas compreende o uso funcional, crítico e reflexivo da linguagem no cotidiano.

Compreender o letramento como prática social permite reconhecer que ele está diretamente relacionado às experiências culturais e ao contexto histórico de cada indivíduo. Essa abordagem amplia a perspectiva tradicional da alfabetização, trazendo à tona a importância de promover a inserção plena dos sujeitos nas práticas letradas de sua comunidade. Dessa forma, o letramento torna-se um instrumento de inclusão social, cidadania e desenvolvimento humano, essencial para a formação de indivíduos críticos e participativos.

Apesar de sua importância reconhecida, os desafios relacionados à promoção do letramento nas escolas permanecem expressivos. Diversos fatores interferem nesse processo, como a formação docente, a ausência de políticas públicas eficazes, a desigualdade de acesso à leitura e à informação e a carência de práticas pedagógicas que

valorizem a diversidade cultural e linguística dos alunos. Tais questões demandam reflexões aprofundadas e estratégias que favoreçam a democratização do conhecimento e o fortalecimento das competências comunicativas.

Nesse contexto, torna-se imprescindível investigar os caminhos e obstáculos enfrentados no processo de letramento dentro da educação contemporânea. Entender como as instituições de ensino lidam com essa temática e quais práticas têm sido efetivas pode contribuir para a melhoria da qualidade educacional. A presente pesquisa, portanto, propõe-se a analisar criticamente os desafios enfrentados no processo de letramento e a apontar possibilidades de atuação pedagógica eficaz.

O interesse pelo letramento se justifica pela necessidade crescente de formar sujeitos capazes de interagir criticamente com os múltiplos textos que circulam na sociedade atual. Em um mundo marcado pela intensa circulação de informações, ser letrado implica dominar habilidades de leitura, interpretação e produção textual em diversos suportes e linguagens. Dessa maneira, o letramento ganha uma dimensão complexa, que demanda práticas pedagógicas inovadoras e sensíveis às mudanças sociais.

A educação básica, em especial, tem o papel crucial de introduzir o aluno nas práticas sociais de leitura e escrita, promovendo um ambiente rico em estímulos linguísticos. No entanto, observa-se uma disparidade entre os objetivos propostos pelos currículos escolares e a realidade vivenciada em sala de aula. Muitas vezes, o ensino da leitura e da escrita é limitado a exercícios mecânicos, descontextualizados das práticas sociais, o que compromete a construção do letramento em sua totalidade.

A formação dos professores também representa um fator decisivo para o sucesso das práticas de letramento. A escassez de programas de formação continuada, aliados à sobrecarga de trabalho e à falta de apoio institucional, dificultam a incorporação de estratégias eficazes que contemplem a diversidade dos alunos. É necessário, portanto, repensar o papel do educador como mediador do conhecimento e agente de transformação social, capacitando-o para atuar com competência diante dos desafios contemporâneos.

As desigualdades sociais refletem diretamente no processo de letramento, sobretudo em comunidades vulneráveis, onde o acesso ao livro, à tecnologia e à cultura escrita é limitado. Esses fatores reforçam a urgência de políticas públicas que promovam a equidade educacional e a valorização da leitura como um direito universal. A democratização do acesso

à cultura letrada deve ser prioridade no enfrentamento das desigualdades educacionais no país.

A discussão sobre o letramento também perpassa o campo das metodologias de ensino. Estratégias centradas na aprendizagem significativa, no uso de textos autênticos e no desenvolvimento da criticidade são apontadas como caminhos promissores. O trabalho com gêneros textuais, por exemplo, aproxima os alunos da realidade e contribui para o desenvolvimento de habilidades linguísticas mais complexas, ampliando sua capacidade de expressão e compreensão do mundo.

O papel das tecnologias digitais na promoção do letramento é outro aspecto que merece destaque. Em um cenário cada vez mais mediado por telas, redes sociais e ambientes virtuais, é necessário preparar os alunos para ler e escrever em múltiplas plataformas. O letramento digital, nesse sentido, torna-se uma extensão do letramento tradicional, exigindo competências específicas para navegar, selecionar e interpretar informações de maneira crítica e ética.

A interdisciplinaridade também se mostra essencial para a efetivação do letramento, uma vez que a leitura e a escrita não são exclusivas da área de Língua Portuguesa. Todas as disciplinas devem contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades, promovendo práticas integradas que façam sentido para os alunos. O trabalho conjunto entre diferentes áreas do conhecimento favorece uma aprendizagem mais contextualizada e significativa.

É necessário destacar que o letramento não se limita ao ambiente escolar. A família, a comunidade e os meios de comunicação também desempenham um papel importante na formação do sujeito letrado. O estímulo à leitura em casa, o acesso a bibliotecas e espaços culturais e o contato com diferentes linguagens são fatores que ampliam as possibilidades de letramento e fortalecem a relação entre escola e sociedade.

A presente pesquisa, ao abordar o tema do letramento na educação contemporânea, parte da premissa de que a leitura e a escrita são práticas sociais indispensáveis à vida em sociedade. Seu objetivo principal é investigar os caminhos percorridos e os desafios enfrentados pelas instituições escolares no processo de letramento, buscando identificar estratégias que possam tornar esse processo mais eficaz e inclusivo. Pretende-se, assim, contribuir para o debate educacional e fomentar ações que promovam uma educação de qualidade para todos.

A metodologia adotada será de natureza qualitativa, com base em revisão bibliográfica de autores que discutem a temática do letramento sob diferentes perspectivas. A análise crítica dos estudos selecionados permitirá traçar um panorama das principais abordagens, experiências e dificuldades relatadas na literatura acadêmica. Espera-se, com isso, identificar boas práticas e elementos que possam orientar políticas públicas e ações pedagógicas no contexto escolar.

A relevância deste estudo reside na possibilidade de ampliar a compreensão sobre os processos de letramento e suas implicações na formação do sujeito. Em tempos de profundas transformações sociais e tecnológicas, é fundamental repensar as práticas educativas e investir em ações que valorizem a linguagem como instrumento de expressão, participação e emancipação. O letramento, mais do que uma habilidade técnica, é um direito que precisa ser assegurado a todos, sem exceção.

Dessa forma, a investigação proposta se justifica pela necessidade de fortalecer o compromisso da educação com a formação de sujeitos críticos, autônomos e preparados para atuar na sociedade. Reconhecer os desafios existentes e buscar alternativas viáveis para superá-los é um passo fundamental para garantir uma educação inclusiva, democrática e transformadora, capaz de atender às demandas do presente e construir possibilidades para o futuro.

2 METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza qualitativa, de tipo bibliográfico, cujo objetivo é analisar criticamente os caminhos e os desafios do letramento no contexto da educação contemporânea. Esse tipo de investigação fundamenta-se em obras já publicadas, permitindo ao pesquisador aprofundar a compreensão teórica do fenômeno estudado e levantar argumentos fundamentados sobre a temática. Segundo Gil (2019), a pesquisa bibliográfica é aquela que se desenvolve com base em material já elaborado, constituído principalmente por livros, artigos científicos e outros documentos acadêmicos relevantes.

A escolha pela abordagem qualitativa justifica-se pela intenção de compreender, por meio da interpretação de textos e contribuições teóricas, as múltiplas dimensões envolvidas nas práticas de letramento, bem como os fatores que dificultam ou potencializam seu desenvolvimento nas instituições escolares. Para Minayo (2022), a pesquisa qualitativa busca

captar a essência dos fenômenos sociais, valorizando a subjetividade, o contexto e os significados atribuídos pelos sujeitos e pelos discursos analisados. Nessa perspectiva, o conhecimento é construído de forma interpretativa e crítica, permitindo maior profundidade nas análises.

A seleção dos materiais bibliográficos seguiu critérios de atualidade, relevância científica e pertinência temática. Foram incluídas produções acadêmicas publicadas nos últimos dez anos, especialmente aquelas que discutem o letramento sob as perspectivas pedagógica, social e cultural. Também foram consideradas obras de autores clássicos no campo da educação e da linguística aplicada, cuja contribuição permanece central para o entendimento da temática, como Soares (2016), Kleiman (2020) e Tfouni (2019). De acordo com Lakatos e Marconi (2020), a pesquisa bibliográfica permite ao pesquisador a construção de um referencial teórico sólido, facilitando a análise crítica e a comparação de diferentes abordagens.

O procedimento metodológico adotado consistiu em três etapas principais: levantamento, seleção e análise dos textos. Na fase inicial, foi realizado um levantamento em bases de dados como Scielo, Google Acadêmico e periódicos da Capes, utilizando descritores como “letramento”, “educação contemporânea”, “alfabetização” e “práticas pedagógicas”. Em seguida, os textos encontrados foram avaliados quanto à sua relevância e qualidade científica. Procedeu-se à leitura analítica e interpretativa das obras selecionadas, a fim de identificar categorias temáticas relacionadas aos principais desafios e estratégias do letramento. Conforme Bardin (2016), essa etapa de análise envolve a codificação dos dados textuais, permitindo a organização e a interpretação dos conteúdos em categorias significativas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O avanço das discussões sobre letramento ao longo das últimas décadas tem contribuído significativamente para a transformação das práticas pedagógicas. No entanto, ainda é possível observar a permanência de modelos tradicionais de ensino que priorizam a codificação e decodificação de palavras em detrimento de uma abordagem contextualizada e significativa. Essa postura compromete o desenvolvimento das competências interpretativas e reflexivas dos estudantes, sobretudo na Educação Básica. A centralidade do letramento como prática social requer uma reformulação da forma como se compreende a leitura e a escrita no espaço escolar.

Na perspectiva de uma educação que valorize o uso social da linguagem, o letramento não pode ser reduzido a um mero conjunto de habilidades técnicas. Ele precisa ser entendido como um processo contínuo de inserção dos sujeitos nas práticas sociais de leitura e escrita. De acordo com Kleiman (2020), o letramento implica o uso efetivo da linguagem em contextos reais, superando a lógica da alfabetização estrita. Assim, os resultados de estudos indicam que práticas pedagógicas que incorporam gêneros textuais diversos e atividades contextualizadas tendem a favorecer o engajamento e a aprendizagem dos estudantes.

A análise dos textos selecionados evidenciou que, embora haja uma ampliação do debate sobre letramento, as políticas públicas ainda enfrentam desafios na implementação de propostas coerentes com essa abordagem. Faltam investimentos em formação docente continuada, materiais didáticos adequados e reorganização curricular. Para Soares (2016), a escola ainda é marcada por uma dicotomia entre alfabetização e letramento, o que prejudica a construção de uma prática pedagógica integradora. Essa lacuna tem impacto direto na qualidade da aprendizagem, especialmente em contextos de vulnerabilidade social.

Outro aspecto relevante observado nos estudos é a resistência de parte dos profissionais da educação em modificar suas práticas de ensino da leitura e da escrita. Muitos ainda se apoiam em métodos tradicionais, centrados na memorização e na repetição, desconsiderando o papel ativo dos estudantes no processo de construção do conhecimento. Segundo Tfouni (2019), essa resistência está relacionada à falta de formação específica sobre o conceito de letramento e suas implicações metodológicas. Assim, a mudança de postura requer ações formativas planejadas, colaborativas e contínuas.

A diversidade sociocultural dos estudantes impõe novos desafios à prática do letramento nas escolas. Em muitos contextos, as práticas pedagógicas não consideram os conhecimentos prévios, os repertórios linguísticos e os contextos de vida dos alunos. Essa negligência contribui para a exclusão simbólica de grupos historicamente marginalizados. Conforme apontado por Street (2014), o letramento é um fenômeno plural, que assume formas distintas a depender das culturas e das práticas sociais. Reconhecer essa diversidade é condição essencial para uma educação mais justa e inclusiva.

Além disso, a incorporação de recursos tecnológicos no processo de letramento é outro ponto que merece destaque. A presença de mídias digitais e plataformas interativas na vida cotidiana dos estudantes pode ser um aliado importante na promoção de práticas de

leitura e escrita mais dinâmicas. Para Coscarelli e Ribeiro (2017), o letramento digital amplia as possibilidades de participação social e exige uma reconfiguração das práticas pedagógicas. Entretanto, a falta de infraestrutura tecnológica e de formação adequada para os docentes ainda constitui um entrave em muitas escolas públicas brasileiras.

No que diz respeito ao currículo, verificou-se a necessidade de um redesenho que contemple o letramento como eixo articulador das diferentes áreas do conhecimento. O trabalho com textos multimodais, por exemplo, favorece o desenvolvimento da leitura crítica e a ampliação do vocabulário dos alunos. Segundo Rojo (2013), o currículo tradicional, fragmentado e descontextualizado, dificulta a articulação entre os conteúdos escolares e as práticas sociais letradas. Uma proposta curricular integrada e orientada pelo letramento pode promover uma aprendizagem mais significativa.

Também se observou, nos estudos analisados, uma crescente valorização das práticas de letramento que ocorrem fora do ambiente escolar. Tais práticas, muitas vezes invisibilizadas pelo sistema educacional, revelam-se fundamentais para o fortalecimento da identidade dos estudantes e para o reconhecimento de suas experiências. De acordo com Oliveira (2021), o letramento não se limita ao espaço formal da escola, mas se estende às experiências cotidianas, familiares e comunitárias. Nesse sentido, é importante que o currículo dialogue com essas vivências para fortalecer a aprendizagem.

Um dos grandes desafios encontrados diz respeito à avaliação das práticas de letramento. Os instrumentos avaliativos tradicionais, como provas objetivas e listas de exercícios mecânicos, não são eficazes para captar os avanços reais dos estudantes no uso da linguagem. É necessário repensar os processos avaliativos de forma a valorizar a produção de textos, a oralidade e a interpretação. Para Freitas (2020), a avaliação deve ser formativa, contínua e centrada no processo, de modo a promover a autonomia dos estudantes e a melhoria das práticas docentes.

Os resultados também evidenciaram que o letramento pode ser um importante instrumento de transformação social. Ao desenvolverem competências de leitura crítica e produção textual, os estudantes tornam-se mais aptos a compreender e intervir em seu contexto. Segundo Freire (2018), a leitura do mundo precede a leitura da palavra, e o letramento, nesse sentido, torna-se uma ferramenta para o exercício da cidadania. Assim, as práticas pedagógicas precisam estar comprometidas com a formação de sujeitos críticos e conscientes.

Outro ponto significativo é o impacto das desigualdades sociais no acesso e na qualidade das práticas de letramento. Em regiões marcadas por carências estruturais, a ausência de livros, bibliotecas e ambientes alfabetizadores dificulta o processo de ensino-aprendizagem. Conforme argumenta Abramovich (2015), o direito à leitura e à escrita é também um direito social, e sua negação aprofunda as desigualdades educacionais. Portanto, políticas públicas que garantam o acesso equitativo aos bens culturais são indispensáveis.

Nas escolas de tempo integral, por exemplo, têm-se identificado experiências exitosas de letramento por meio de projetos interdisciplinares e oficinas de leitura e escrita. Tais iniciativas possibilitam a ampliação do repertório cultural dos estudantes e promovem uma aprendizagem mais ativa e significativa. De acordo com Antunes (2021), é fundamental que a escola seja um espaço de letramento em suas múltiplas dimensões: estético, crítico, digital e científico. Assim, essas experiências devem ser sistematizadas e replicadas em outras realidades escolares.

Observa-se que o fortalecimento das práticas de letramento depende de uma articulação entre diversos atores sociais: professores, gestores, famílias, comunidade e poder público. É preciso que todos compreendam a importância do letramento como condição de acesso ao conhecimento e à participação cidadã. Segundo Soares (2016), uma sociedade letrada é mais democrática, pois permite que os indivíduos expressem suas ideias, compreendam os discursos sociais e exerçam plenamente seus direitos. Dessa forma, investir em letramento é investir em cidadania.

A formação docente é outro fator crucial para a efetividade das práticas de letramento. Muitos professores demonstram dificuldades em transpor para a sala de aula os pressupostos teóricos do letramento, o que compromete a aplicabilidade de metodologias inovadoras. Conforme aponta Kleiman (2020), é essencial que os cursos de licenciatura abordem o letramento de forma aprofundada, conectando teoria e prática desde o início da formação. Além disso, políticas de formação continuada devem ser implementadas, promovendo espaços de reflexão crítica e compartilhamento de experiências.

A pesquisa bibliográfica também revelou a importância do trabalho coletivo no ambiente escolar como estratégia para fortalecer o letramento. Quando os professores atuam de maneira colaborativa, planejando em conjunto e compartilhando vivências, as práticas pedagógicas tendem a se tornar mais coerentes e significativas. Para Nóvoa (2017), o professor que aprende em equipe desenvolve uma postura investigativa e dialógica, o que

favorece o aprimoramento de sua prática. Assim, a cultura de cooperação docente deve ser incentivada pelas gestões escolares e pelos sistemas de ensino.

Outro ponto evidenciado nos estudos foi a relevância das práticas de letramento no contexto da Educação Infantil. É nesse estágio inicial que a criança entra em contato com os usos sociais da linguagem, desenvolvendo progressivamente sua competência linguística. Segundo Teberosky e Colomer (2014), o contato precoce com livros, histórias, textos visuais e experiências de escrita simbólica estimula a curiosidade, a criatividade e a consciência fonológica. Portanto, o letramento na infância deve ser valorizado como base para o processo educacional ao longo da vida.

No Ensino Fundamental, percebe-se a necessidade de continuidade nas práticas de letramento, com foco na ampliação das habilidades interpretativas e na construção de sentidos. A fragmentação entre os ciclos escolares muitas vezes resulta em rupturas no processo de aprendizagem, afetando a autonomia leitora dos estudantes. Conforme Soares (2016), o letramento deve ser um compromisso de toda a trajetória escolar, desde a alfabetização até os níveis mais avançados. Essa continuidade favorece a consolidação das competências discursivas e argumentativas.

A análise das produções científicas também indica que o letramento crítico tem ganhado destaque nos últimos anos, especialmente em contextos de educação emancipadora. Essa abordagem propõe a leitura do mundo por meio da linguagem, visando à transformação social e à construção de sujeitos autônomos. De acordo com Freire (2018), o ato de ler e escrever está intimamente relacionado à conscientização dos sujeitos sobre sua realidade. Desse modo, as práticas escolares devem estimular a reflexão crítica, o posicionamento e a ação.

O letramento científico, por sua vez, aparece como um desafio atual, principalmente diante da necessidade de formar cidadãos capazes de compreender e dialogar com os avanços da ciência e da tecnologia. A escola precisa desenvolver estratégias que possibilitem o domínio da linguagem científica sem desconsiderar os aspectos sociais e culturais dos alunos. Para Mortimer e Scott (2011), a mediação pedagógica deve considerar a linguagem como ponte entre o saber científico e o conhecimento cotidiano. Essa mediação contribui para a formação de um pensamento mais elaborado e consciente.

Observou-se que a articulação entre letramento e inclusão é fundamental para garantir o direito à aprendizagem a todos os estudantes. As práticas pedagógicas devem

considerar as diferentes necessidades, repertórios e ritmos de aprendizagem, promovendo a equidade educacional. Segundo Mantoan (2015), a inclusão não se restringe à presença física do aluno na escola, mas envolve a participação ativa e significativa nos processos de ensino. Assim, o letramento deve ser acessível e adaptável, contemplando a diversidade dos sujeitos.

As práticas de letramento também se mostram potentes no combate às desigualdades raciais, étnicas e de gênero, na medida em que permitem o acesso a discursos historicamente silenciados. A leitura crítica de textos, imagens e narrativas pode contribuir para a desconstrução de estereótipos e para o reconhecimento da pluralidade cultural. Segundo Candau (2012), uma pedagogia intercultural crítica tem no letramento um instrumento de valorização das identidades e de promoção da justiça social. Nesse sentido, é papel da escola problematizar e transformar as estruturas que reproduzem exclusão.

Na Educação de Jovens e Adultos (EJA), o letramento assume um papel de resgate da dignidade e de fortalecimento da cidadania. Os sujeitos atendidos por essa modalidade, em sua maioria, vivenciaram processos de exclusão escolar, sendo privados do direito à leitura e à escrita. Conforme Arroyo (2017), o letramento na EJA não deve se limitar à alfabetização funcional, mas deve ser um processo de reconstrução de saberes e de empoderamento. A escuta sensível, o respeito às trajetórias e a valorização das experiências são fundamentais nesse contexto.

Outro ponto relevante diz respeito à avaliação dos impactos das práticas de letramento em longo prazo. Os estudos apontam que, quando bem estruturadas, essas práticas contribuem para a melhoria do desempenho escolar em todas as áreas do conhecimento. O letramento amplia a capacidade de interpretar questões, organizar ideias e comunicar resultados, o que é essencial para a aprendizagem. Segundo Dolz e Schneuwly (2004), o domínio dos gêneros discursivos está diretamente relacionado ao sucesso acadêmico e profissional. Dessa forma, investir no letramento é investir no futuro dos estudantes.

É importante destacar também que o papel da gestão escolar tem influência direta na consolidação de uma cultura de letramento na instituição. Diretores e coordenadores pedagógicos devem atuar como líderes formativos, promovendo a integração das equipes docentes e incentivando projetos voltados para a leitura e a escrita. Conforme Lück (2011), a gestão participativa e democrática cria condições para o desenvolvimento de práticas

educativas mais eficazes. Assim, o compromisso com o letramento deve perpassar todos os níveis da organização escolar.

Por fim, os dados analisados reforçam a ideia de que o letramento, mais do que um conteúdo a ser ensinado, é uma prática social complexa, situada e multifacetada. Suas implicações atravessam o campo pedagógico, social, político e cultural, exigindo um olhar atento e reflexivo por parte dos educadores. Para que o letramento seja efetivamente promovido, é necessário um projeto educativo coletivo, crítico e sensível às realidades dos estudantes. A escola, enquanto espaço de formação integral, deve assumir esse compromisso com coragem, criatividade e responsabilidade.

4 CONCLUSÃO

A análise realizada ao longo deste artigo permitiu compreender que o letramento constitui um processo complexo e multifacetado, com impactos significativos sobre o desenvolvimento humano, a aprendizagem escolar e a participação social. Diferentemente da simples decodificação da escrita, o letramento envolve práticas culturais, sociais e cognitivas que possibilitam ao sujeito interagir criticamente com os diversos textos que circulam no mundo. Nesse sentido, foi possível constatar que o letramento ultrapassa os limites da alfabetização e se estabelece como um eixo estruturante da educação contemporânea.

A pesquisa evidenciou que promover o letramento nas instituições escolares exige um trabalho articulado entre currículo, metodologias, formação docente e gestão pedagógica. As práticas de leitura e escrita devem estar inseridas em contextos reais e significativos, permitindo ao estudante compreender o uso social da linguagem. Essa perspectiva demanda um olhar sensível às vivências dos alunos, respeitando suas histórias, saberes prévios e formas de expressão. Assim, o ambiente escolar torna-se espaço de construção coletiva de sentidos e de desenvolvimento da autonomia intelectual.

Outro aspecto importante verificado foi a necessidade de considerar as especificidades dos diferentes níveis de ensino no que diz respeito às práticas de letramento. Na Educação Infantil, o contato com os gêneros textuais, a oralidade e as brincadeiras linguísticas deve ser incentivado como forma de introdução aos usos sociais da linguagem. Já no Ensino Fundamental, é fundamental consolidar as competências leitora e escritora por meio de atividades que envolvam interpretação, produção e reflexão crítica. Esses processos precisam ser contínuos e progressivos, respeitando o ritmo de cada estudante.

Ao longo do trabalho, observou-se também a relevância do letramento em contextos inclusivos. Estudantes com deficiência, pertencentes a grupos historicamente marginalizados ou que enfrentam barreiras linguísticas e culturais, precisam ser contemplados em propostas pedagógicas que garantam o acesso efetivo à linguagem escrita. O letramento, nessa perspectiva, atua como instrumento de inclusão, assegurando o direito à participação plena nos espaços escolares e sociais. Assim, as práticas educativas devem ser adaptadas e diversificadas para atender às singularidades de cada sujeito.

Foi possível perceber que o letramento se relaciona diretamente com a promoção da cidadania e da justiça social. Quando os estudantes são estimulados a ler criticamente o mundo, a interpretar os discursos que os cercam e a produzir textos que expressem suas opiniões, contribui-se para a formação de sujeitos mais conscientes, críticos e ativos. Essa dimensão formativa do letramento é indispensável em uma sociedade marcada por desigualdades, desinformação e disputas de narrativas. A escola, portanto, deve assumir a responsabilidade de formar leitores e escritores capazes de exercer seu papel social com ética e responsabilidade.

As discussões apresentadas também apontaram para o papel da escola como mediadora entre o sujeito e os diversos letramentos presentes na sociedade. A multiplicidade de linguagens, mídias e práticas comunicativas que compõem o cotidiano atual exige que os estudantes desenvolvam habilidades para lidar com textos multimodais e tecnologias digitais. O letramento digital, por exemplo, emerge como uma competência essencial no século XXI, ampliando os horizontes da leitura e da escrita para além do impresso. Nesse contexto, a mediação pedagógica torna-se ainda mais complexa e desafiadora.

A formação docente aparece como elemento-chave para que as práticas de letramento sejam realmente significativas. O professor precisa compreender as concepções contemporâneas de linguagem, refletir sobre sua prática e estar preparado para lidar com as demandas de uma educação voltada para a leitura crítica e a produção de sentidos. A valorização da formação inicial e continuada é condição essencial para que o educador se torne protagonista na construção de uma escola letrada e transformadora. Sem esse investimento, as ações tendem a ser fragmentadas e pouco eficazes.

A gestão escolar, por sua vez, desempenha um papel estratégico na criação de uma cultura institucional que favoreça o letramento. Cabe aos gestores assegurar condições materiais e formativas para os docentes, incentivar projetos interdisciplinares, promover

momentos de estudo e reflexão coletiva e articular parcerias com as famílias e com a comunidade. A promoção do letramento não é responsabilidade isolada de um único professor ou disciplina, mas deve ser compreendida como compromisso institucional e coletivo, envolvendo todos os sujeitos que fazem parte do processo educativo.

Durante a investigação bibliográfica, ficou evidente que o letramento não é um fim em si mesmo, mas um meio para a ampliação das possibilidades de expressão, compreensão e transformação do mundo. Ele permite ao indivíduo acessar informações, construir conhecimento, posicionar-se criticamente diante da realidade e participar de maneira ativa na sociedade. Por isso, investir em políticas educacionais que valorizem o letramento é investir na consolidação de uma educação democrática, inclusiva e socialmente comprometida com a formação humana.

Também foi possível perceber que o letramento precisa dialogar com a diversidade cultural e linguística presente nas salas de aula brasileiras. A pluralidade de saberes, línguas, crenças e modos de vida deve ser reconhecida e valorizada nas práticas pedagógicas. Quando o letramento é compreendido como prática social situada, ele se abre para o acolhimento das múltiplas vozes que compõem o universo escolar. Essa abordagem fortalece o sentimento de pertencimento dos alunos e favorece a construção de identidades mais positivas e conscientes.

Conclui-se que os caminhos e desafios do letramento na educação contemporânea estão profundamente entrelaçados com as transformações sociais, culturais e tecnológicas do mundo atual. Cabe à escola construir percursos formativos que contemplem essas transformações sem perder de vista os princípios de equidade, inclusão e qualidade da educação. O compromisso com o letramento deve ser renovado constantemente, a partir da escuta atenta dos sujeitos, da análise crítica das práticas e da disposição para transformar a realidade por meio da linguagem.

Acredita-se que este estudo possa contribuir com os debates educacionais ao lançar luz sobre a centralidade do letramento nos processos de ensino e aprendizagem. Embora não se proponha a esgotar o tema, a pesquisa buscou reunir elementos que favoreçam a reflexão e inspirem práticas pedagógicas mais coerentes, sensíveis e eficazes. O letramento, em sua dimensão mais ampla, permanece como desafio e possibilidade, como construção coletiva que se renova a cada encontro, a cada leitura e a cada palavra partilhada no espaço da escola.

REFERÊNCIAS

- ARROYO, Miguel. *Ofício de mestre: imagens e auto-imagens*. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 2017.
- BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2016.
- CANDAU, Vera Maria. *Educação intercultural: mediações e práticas pedagógicas*. Petrópolis: Vozes, 2012.
- DOLZ, Joaquim; SCHNEUWLY, Bernard. *Gêneros orais e escritos na escola*. Campinas: Mercado de Letras, 2004.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia do oprimido*. 67. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2018.
- GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.
- KLEIMAN, Ângela B. *Letramento e professores: práticas discursivas, formação docente e teorias em diálogo*. Campinas: Mercado de Letras, 2020.
- KLEIMAN, Ângela B. *Texto e letramento*. 20. ed. São Paulo: Contexto, 2020.
- LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. *Fundamentos de metodologia científica*. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2020.
- LÜCK, Heloísa. *Gestão educacional: uma questão paradigmática*. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.
- MANTOAN, Maria Teresa Eglér. *Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?* 13. ed. São Paulo: Moderna, 2015.
- MINAYO, Maria Cecília de Souza. *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. 15. ed. São Paulo: Hucitec, 2022.
- MORTIMER, Eduardo Fleury; SCOTT, Philip H. *Ensinar ciências: a perspectiva da interlocução*. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.
- NÓVOA, António. *Os professores e a sua formação*. Lisboa: Educa, 2017.
- SOARES, Magda Becker. *Letramento: um tema em três gêneros*. 22. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2016.
- SOARES, Magda Becker. *Letramento: um tema em três gêneros*. 23. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2016.
- TEBEROSKY, Ana; COLOMER, Teresa. *Aprender a ler, aprender a compreender*. Porto Alegre: Artmed, [s.d.].
- TFOUNI, Leda Verdiani. *Letramento e alfabetização*. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2019.